

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE**

**OLEH
GALUH SYA'BANUNISA EMT
NIM. 180101111091**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI , M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Anak Kelas Magnoliidae.

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Februari 2020.

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan:

1. Baki/nampan
2. Lup
3. Alat-alat tulis
4. Pisau silet/cutter

Bahan yang digunakan :

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)
2. Sirsak (*Annona muricata* L.)
3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)
4. Sirih (*Piper betle* L.)
5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat atau karakteristik serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi :
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : pohon, perdu, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya : annual, bienial, pirenial.
 - c. Susunan akar : tunggang, serabut.

- d. Sifat-sifat batang; cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), bentuk batang (bulat, pipih, bersegi dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang, lebar), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas, tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat-alat pembelit, alat-alat pemanjat, duri, dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: Tumbuhan lengkap, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji bila ada.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang di amati dengan menggunakan buku Flora.

C. TEORI DASAR

Magnoliophyta atau Angiospermae merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki alat perkembangbiakan generatif berupa bunga. Pada umumnya bunga mempunyai perhiasan yang terdiri atas kelopak (kaliks) dan mahkota / tajuk (korola). Alat reproduksi jantan dihasilkan dalam stamen yang berjumlah satu atau banyak. Alat reproduksi jantan terdiri dari tangkai sari (filamen), kepala sari (antera), dan penghubung (konektiv). Sedangkan alat reproduksi betina berupa putik (pistilum). Putik tersusun dari karpel, karpel ini dapat

terpisah-pisah (apokarp) atau bersatu (sinkarp). Putik terdiri dari bakal buah (ovarium), tangkai putik (stilus) dan kepala putik (stigma). Di dalam ovarium terdapat bakal biji (ovulum). Divisi magnoliophyta terdiri atas dua kelas yaitu magnoliopsida (dicotyledonae) dan liliopsida (monokotyledonae). Magnoliopsida mempunyai 64 ordo, 318 familia, dan kurang lebih 165.000 species sedangkan liliopsida mempunyai 19 ordo, 65 famili, kurang lebih 50.000 spesies.

Subkelas Magnolidae terdiri atas 8 ordo, 39 family dan jumlah anggotanya kurang lebih 12.000 species. Kedelapan ordo tersebut adalah Magnoliales, Laurales, Piperales, Aristolochiales, Illaciales, Nymphales, Ranunculales dan Papaverales. Subkelas Magnoliidae memiliki karakteristik yang sangat beragam. misalnya habitusnya mulai dari pohon sampai herba. Perhiasan bunga ada yang berupa perigonium, ada yang bisa dibedakan antara kaliks dan korolla, ada juga yang tidak mempunyai perhiasan bunga, begitu juga pada karakteristik yang lain akan tetapi sub kelas magnoliidae ini mempunyai beberapa karakteristik yang menunjukkan keprimitan yang umum polennya termasuk uniaperture, gynoecium apokarpnya dan berstamen banyak dalam rangkaian sentripetal. Mempunyai tipe bunga yang apocarpus, selalu polypetal atau apetal. Secara umum tumbuhan ini mempunyai perianthium yang jelas, biasanya dengan jumlah butiran serbuk sari di tengah, binucleate dan sering uniaperturate atau turunannya, ovul bitegmic, biji dengan embrio yang kecil, tetapi terkadang besar, dan tereduksi atau tanpa endosperm, kotiledon jarang lebih dari dua, tumbuhan sangat sering mengakumulasi bendylisquinoline atau aporphine alkaloid.

D. HASIL PENGAMATAN

Gambar Hasil Pengamatan (akar, batang, daun, bunga, dan buah)

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar
- d. Rambut-rambut akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Rambut-rambut akar
- d. Pangkal akar

(Sumber: Dok. Pribadi , 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Agro Bibit, 2019)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Pangkal daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Kakakid, 2019)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai
- b. Kelopak bunga
- c. Mahkota bunga

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai
- b. Kelopak bunga
- c. Mahkota bunga

(Sumber: KakakId, 2019)

e. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Eksokarp

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Eksokarp

(Sumber: Kakakid, 2019)

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Andi, 2019)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ranting
- b. Dahan
- c. Permukaan batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ranting
- b. Dahan
- c. Permukaan batang

(Sumber: Fitri, 2014)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Pangkal daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Hasanah, 2015)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai
- b. Dasar bunga

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai
- b. Dasar bunga

(Sumber: Kuratip, 2013)

e. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Biji

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Biji

(Sumber: Brilio, 2019)

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Dahan
- b. Permukaan batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Dahan
- b. Permukaan batang

(Sumber: Bibit Tabu, 2019)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Pangkal daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Pangkal daun

(Sumber: Tokopedia, 2019)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai
- b. Dasar bunga

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai
- b. Dasar bunga

(Sumber: Unesa, 2018)

e. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Endocarp
- d. Biji

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Endocarp
- d. Biji

(Sumber: Merdeka, 2019)

4. Sirih (*Piper bitle L.*)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut-rambut akar
- c. Ujung akaar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut-rambut akar
- c. Ujung akaar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Buku
- b. Ruas
- c. Alur

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Buku
- b. Ruas
- c. Alur

(Sumber: Hendri, 2019)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Ujung daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Merdeka, 2019)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Dasar bunga
- c. Bulir bunga

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Dasar bunga
- c. Bulir bunga

(Sumber: Merdeka, 2019)

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut-rambut akar
- c. Ujung akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut-rambut akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang

(Sumber: Nurdiana, 2019)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Ujung daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Kompasiana, 2018)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tenda bunga
- b. Dasar bunga

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tenda bunga
- b. Dasar bunga

(Sumber: Nurdiana, 20)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kenanga	Sirsak	Srikaya	Sirih	Teratai
1	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Perdu	Herba
2	Perioditas	Pirenial	Pirenial	Pirenial	Annual	Annual
3	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Serabut	Serabut
4	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Simpodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Memanjat	Terkulai
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Kasar	Kasar	Beralur	Licin
	Alat-alat lain	-	-	-	-	-
5	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Berseling	Berseling	Berseling	Roset akar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jorong	Memanjang	Memanjang	Bangun Jantung	Bangun Ginjal
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk
	Ujung daun	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Membulat
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata	Rata	Bergigi
	Urut daun	Menyirip	Menyirip	Menyirip	Melengkung	Mencapai tepi daun
	Tekstur daun	licin	Licin mengkilap	Kasap dan berbulu	Licin seperti kertas	Tipis lunak
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Alat lain	-	-	-	-	-
7	Sifat buah	Sejati	Sejati majemuk	Sejati ganda	-	-

E. ANALISIS

1. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Canangium</i>
Spesies	: <i>Canangium odoratum</i> Baill.

(Sumber: Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan tumbuhan kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) diketahui memiliki habitus pohon karena memiliki batang yang semakin membesar, tinggi yang dapat mencapai puluhan meter, dan cabang yang tumbuh jauh dari tanah. Tumbuhan kenanga ini termasuk tumbuhan pirenial karena ia dapat hidup beberapa tahun terus menerus. Selain itu tipe perakaran pada tumbuhan ini adalah tunggang, di mana akar pokoknya sangat terlihat jelas dan mudah untuk dibedakan dari cabang dan serabutnya.

Berdasarkan sifat percabangannya *Canangium odoratum* Baill. ini termasuk dalam percabangan monopodial yaitu batang pokok selalu tampak jelas, karena batang utamanya lebih besar dan lebih panjang. Arah tumbuh batangnya tegak lurus ke atas dan bentuk batangnya yang bulat. Selain itu permukaan pada batangnya kasar apabila disentuh.

Dilihat dari sifat-sifat daun tumbuhan kenanga memiliki tata letak berupa tersebar yaitu pada tiap buku-buku batang hanya terdapat satu daun. *Canangium odoratum* Baill. termasuk tumbuhan berdaun tidak lengkap karena hanya memiliki helaian dan pelepah daun saja sementara tangkai daunnya tidak ada. Bentuk daunnya jorong dengan pangkal yang meruncing. Sementara itu pada ujung daun bentuknya meruncing dan tepinya rata. Dari pertulangan daunnya terlihat menyirip seperti duri ikan. Kemudian pada tekstur daunnya licin dan warnanya hijau.

Pada bagian sifat bunga kenanga termasuk bunga yang lengkap karena memiliki semua kelengkapan bunga berupa kelopak dan mahkota serta benang sari dan putik. Bunga kenanga berbentuk seperti bintang dan majemuk. Bunga ini menggantung pada tangkainya ke arah bawah dan bunganya mudah gugur. Sifat buah pada tumbuhan kenanga adalah sejati.

Tanaman kenanga memiliki banyak manfaat yaitu sebagai tanaman hias, bunga kenanga dapat dimanfaatkan , antara lain sebagai obat penyakit kulit, asma, anti nyamuk, antibakteri, dan antioksidan. Ekstrak bunga kenanga kering dapat digunakan sebagai obat malaria. Selainitu bunga kenanga juga dapat diolah menjadi minyak rambut dengan cara memanaskan bunga kenanga dengan minyak kelapa sehingga minyak tersebut beraroma kenanga.

Menurut (Thomas, 1992) pada umumnya kenanga berbatang besar dengan diameter 70 cm-100 cm dengan tinggi mencapai 25 meter lebih. Daunnya tunggal setangkai, berbentuk memanjang dengan pangkal daun membulat dan ujung daun meruncing. Panjang daun dapat mencapai 10-23 cm dengan lebar 4,5-14 cm. Bunga kenanga berbentuk bintang, berwarna hijau pada waktu masih muda dan berwarna kuning setelah masak (tua).

Kunci Determinasi:

Kunci determinasi dari *canangium odoratum* Baill. Adalah: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a....50. Anonaceae -1a-1 *Canangium odoratum* Baill.
1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan
berbunga.2

2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan degan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman selain benalu.....	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar. 129	

129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau mneyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b. Bakal buah menumpang.....	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.....	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.	166
166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung.....	50. Annonaceae

Fam 50. Annonaceae (sebangsa sirsak)

Pohon perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dam lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat.

Benang sari 3 atau banyak. Ruang sari 2 berbentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya di perpanjang dan melebar.

Bakal buah 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Ubah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

1a. Banyak buah yang lepas, bertangkai panjang pada satu tangkai buah utama. Ujung yang diperpanjang dari penghubung ruang sari runcing

1. *Canangium*

1. *Canangium*

Pohon, tinggi 10-40m. Dan bertangkai, bulat telur atau memanjang, dengan ujung runcing-meruncing dan kerap kali miring, pangkal membulat atau bentuk jantung, 10-23 kali 4,5-14 cm. Bunga dalam karangan bunga yang berbentuk payung, pendek dan menggantung, duduk di ketiak, berbungan 2-5 harum. Daun kelopak hampir lepas, dalam kuncup bersabungan secara katup, bulat telur segi tiga yang lebar, menggulung keluar. Daun mahkota kira-kira 6. Bentuk lanset panjang 6-7,5 cm, hijau kemudian kuning. Dasar bunga cekung sedikit. Benang sari banyak.

Penghubung benang sari di atas ruang diperpanjang dan menutupi, coklat muda. Bakal buah banyak, lepas. Kepala putik bentuk tombol. Buah 7-15. Perkembangannya tidak sama, bulat telur teralik kurang lebih 2 cm, hijau tua. Di hutan, juga ditanam untuk bunganya; 5-1200 m. *Kenanga*, Ind, *kanang*, S, J.Md, *Wangsa*. J.

Canangium odoratum Baill.

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

Klasifikasi:

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Species	: <i>Annona muricata</i> L.

(Sumber: Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan pada tumbuhan sirsak (*Annona muricata* L.) diketahui memiliki habitus pohon karena seiring waktu batangnya bertambah besar dan meninggi hingga mencapai puluhan meter dan cabang yang tumbuh jauh dari tanah. Berdasarkan perioditasnya sirsak termasuk tumbuhan pirenial karena dapat tumbuh lama bertahun-tahun terus menerus. Dari sifat akarnya tumbuhan *Annona muricata* L. memiliki tipe perakaran tunggang, hal itu diketahui karena akar pokoknya terlihat jelas dan mudah dibedakan dari cabang dan serabutnya.

Berdasarkan sifat batang pada sirsak (*Annona muricata* L.) pada tipe percabangan termasuk monopodial karena batang pokok sirsak tampak jelas batang utamanya dan selalu lebih besar dan lebih panjang. Arah tumbuh cabang tegak lurus ke atas, dengan bentuk batang yang bulat, dan permukaan batang yang kasar.

Tumbuhan sirsak memiliki tata letak daun berupa berseling. Dari segi kelengkapan daun tumbuhan sirsak termasuk daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah dan hanya memiliki helaian dan tangkai daun saja. *Annona muricata* L. memiliki bentuk daun yang memanjang karena perbandingan panjang dan lebarnya adalah $2\frac{1}{2} - 3 : 1$. Pada pangkal daunnya tumpul dengan ujung yang meruncing yaitu ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaannya hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Bagian tepi daunnya rata dengan urat daun menyirip dan teksturnya yang licin mengkilap serta warna daun yang hijau.

Pada sirsak (*Annona muricata* L.) termasuk tumbuhan yang berbunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki alat kelamin bunga berupa benang sari dan putik serta perhiasan bunga berupa kelopak dan mahkota bunga. Berdasarkan sifat buahnya, buah sirsak termasuk buah sejati majemuk.

Pohon sirsak memiliki banyak manfaat dalam kesehatan, mulai dari sebagai sumber nutrisi penting untuk pengobatan berbagai penyakit. Buahnya, biji, daun, akar dan bahkan kulit dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Sirsak kaya akan karbohidrat dan vitamin tertentu. Buahnya juga membantu dalam menjaga kadar glukosa yang sehat dalam tubuh kita.

Menurut (Steenis, 2003) sirsak merupakan pohon yang tinggi dapat mencapai sekitar 3-8 meter. Daun memanjang, bentuk memanjang atau bulat telur terbalik, ujung meruncing pendek, seperti kulit, panjang 6-18 cm, tepi rata. Bunga berdiri sendiri berhadapan dengan daun dan baunya tidak enak. Daun kelopak kecil, daun mahkota berdaging, 3 yang terluar hijau, kemudian kuning, panjang 3.5-5 cm, 3 yang terdalam bulat telur, kuning muda. Daun kelopak dan daun mahkota yang terluar pada kuncup tersusun seperti katup, daun mahkota terdalam secara genting. Dasar bunga cekung sekali. Benang sari banyak penghubung ruas sari di atas ruang sari melebar, menutup ruangnya, dan putih. Bakal buah banyak, bakal biji 1. Tangkai putik langsing, berambut kepala silindris. Buah majemuk tidak beraturan, bentuk telur miring atau bengkok, 15-35 kali, diameter 10-15 cm. Biji hitam dan daging buah putih

Kunci Determinasi:

Kunci determinasi dari *Annona muricata* L. adalah: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a....50. Anonaceae-1b-2 Annona-1a *Annona muricata* L.

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.	2
2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman selain benalu.....	120

120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau mneyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b. Bakal buah menumpang.....	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.....	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....	166
166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung.....	50. Annonaceae
Fam 50. Annonaceae (sebangsa sirsak)	

Pohon perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak. Ruang sari 2 berbentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya di perpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Ujung duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

1b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul.....**2. Annona**

2. Annona

1a. Lingkaran terdalam daun mahkota lebih panjang daripada yang di luar, yang terakhir ini berbentuk bulat telur segi tiga. Buah berduri tempel. *Annona muricata*

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

Klasifikasi:

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: Annona
Species	: <i>Annona squamosa</i> L.

(Sumber: Steenis, 2003)

Berdasarkan pengamatan pada tumbuhan srikaya (*Annona squamosa* L.) memiliki habitus pohon karena pohon srikaya seiring waktu terus bertambah besar dan bertambah tinggi hingga puluhan meter dan cabang-cabangnya tumbuh menjauhi tanah. Dari perioditasnya termasuk tumbuhan pirenial karena tumbuhan ini hidup lama terus menerus sampai bertahun-tahun. Dari tipe perakaran termasuk tumbuhan berakar tunggang karena akar utamanya terlihat jelas dan dapat dibedakan dengan serabut-serabutnya.

Tipe percabangan pada pohon srikaya adalah monopodial dimana batang pokok selalu tampak jelas hal itu dikarenakan batang utamanya lebih besar dan lebih panjang. Arah tumbuh cabang tegak lurus ke atas menuju cahaya. Bentuk batangnya bulat dengan permukaan batang yang kasar.

Daun *Annona squamosa* L. memiliki tata letak berseling antara daun-daun tersebut. Bagian daun srikaya termasuk tidak lengkap karena hanya terdiri dari helaian dan tangkai daunnya saja sementara pelepahnya tidak ada. Bentuk daunnya memanjang karena perbandingan panjang dan lebarnya adalah $2\frac{1}{2} - 3 : 1$., dengan pangkal yang tumpul. Tepi daun pada srikaya yaitu rata dan urat daunnya menyirip seperti pada tulang ikan. Apabila disentuh daun srikaya terasa kasap di bagian atas dan berbulu pada bagian bawah. Bunga pada srikaya termasuk ke dalam bunga yang tidak lengkap. Sifat buah pada srikaya adalah sejati ganda yaitu buah yang berasal dari satu bunga dengan banyak bakal buah.

Hampir seluruh bagian srikaya dapat dimanfaatkan untuk pengobatan herbal. Bagian daun digunakan untuk menyembuhkan borok, batuk, demam, rematik, menurunkan asam urat, diare, disentri, cacingan, penyakit kulit dan kutu kepala. Bagian biji digunakan untuk

menyembuhkan lemah pencernaan, cacingan, dan mematikam kutu kepala. Bagian buah digunakan untuk menyembuhkan diare, disentri akut dan gangguan pencernaan. Bagian akar digunakan untuk menyembuhkan sembelit, disentri akut, depresi mental, dan nyeri tulang punggung. Bagian kulit batang digunakan untuk menyembuhkan diare, disentri dan luka berdarah.

Menurut (Radi, 1997) tanaman srikaya, sebagai tanaman tingkat tinggi memiliki bagian-bagian tanaman yang lengkap yaitu terdapat daun, batang, bunga, buah dan biji yang lengkap. Tanaman srikaya memiliki daun berbentuk memanjang, ujungnya meruncing, serta berwarna hijau muda. Batang tanaman ini berkayu, berbentuk perdu, memiliki percabangan yang banyak dan tingginya dapat mencapai 8 meter serta memiliki bunga dengan warna kuning keputih-putihan dan keluar dari ketiak daun pada ujung cabang atau ranting. Buah tanaman srikaya ini bersisik halus dan setiap sisik merupakan karpel, pada tiap karpel biasanya terdapat satu butir biji. Biji tanaman ini berwarna coklat kehitam-hitaman, halus, keras, dan bagian ujungnya tumpul.

Kunci Determinasi:

- Kunci determinasi dari *Annona squamosa* L. adalah: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a....50. Anonaceae -1b -2 Annona- 2b *Annona squamosa* L.
- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan
 - berbunga.2
 - 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
 - 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas4

4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan degan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman selain benalu.....	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136

136b. Susunan tulang daun menjari atau mneyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang...	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b. Bakal buah menumpang.....	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.....	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....	166
166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung.....	50. Annonaceae

Fam 50. Annonaceae (sebangsa sirsak)

Pohon perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dan lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak. Ruang sari 2 berbentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya di perpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Ubah duduk atau bertangkai, kadang-

kadang satu dengan lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

1b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul.....**2. Annona**

2. Annona

2b. Bakal buah jelas bertonjolan. Buah masak hijau kebiru-biruan. Daun dari bawah hijau biru. *Annona squamosa*

4. Sirih (*Piper betle* L.)

Klasifikasi:

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Piperales
Familia	: Piperaceae
Genus	: Piper
Species	: <i>Piper betle</i> L.

(Sumber: Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan pada sirih (*Piper betle* L.) diketahui memiliki habitus perdu yaitu tumbuhan berkayu yang dibedakan dengan pohon karena cabangnya yang banyak dan tingginya yang lebih rendah, kurang dari 5 m. Tumbuhan pakis haji ini termasuk tumbuhan annual yaitu tumbuhan yang umurnya pendek, kurang dari satu tahun atau paling banyak dapat mencapai umur setahun. Selain itu *Piper betle* L. memiliki akar yang serabut, yaitu jika akar lembaga dalam perkembangan mati atau kemudian di susul

oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar yang keluar dari pangkal batang.

Tumbuhan sirih termasuk tumbuhan yang memiliki percabangan simpodial yaitu batang utamanya susah ditemukan atau dikenali karena batang utama menghentikan pertumbuhannya sehingga pertumbuhan cabang lebih dominan. Arah tumbuh batangnya memanjat yaitu batang yang tumbuh ke atas dengan menggunakan penunjang. Bentuk batangnya bulat dan permukaan pada batangnya beralur.

Dilihat dari sifat-sifat daun sirih memiliki tata letak berupa berseling. Daun *Piper betle* L. ini termasuk daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki helaian dan tangkai daun saja sementara pelepah daunnya tidak ada. Bentuk daunnya berupa bangun jantung yaitu daunnya seperti bulat telur, tetapi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan. Pada bagian pangkal daunnya berlekuk, ujung daun yang meruncing, dan tepi yang rata. Tipe urat daunnya melengkung karena mempunyai beberapa tulang yang besar, satu di tengah yang paling besar, sedang yang lainnya mengikuti jalannya tepi daun, jadi yang awalnya memencar kemudian kembali menuju ke satu arah yaitu ke ujung daun, sehingga tulang-tulanganya kelihatan melengkung. Dari tekstur daunnya dapat terasa licin seperti kertas dan warnanya hijau. Pada bagian bunga sirih bertipe tidak lengkap.

Tanaman sirih banyak memiliki manfaat, terutama pada bagian daunnya. Diantara manfaatnya yaitu mengurangi produk ASI yang berlebihan. Selain itu juga berguna untuk mengatasi keputihan. Dapat juga digunakan untuk obat sakit jantung, alirge, diare, menghentikan pendarahan gusi dan hidung, dan sakit gigi.

Menurut (Damayanti dkk, 2006) sirih hijau (*Piper betle* L.) termasuk jenis tumbuhan perdu merambat dan bersandarkan pada batang pohon lain, batang berkayu, berbuku-buku, beralur, warna hijau keabu-abuan, daun tunggal, bulat panjang, warna hijau,

perbungaan bulir, warna kekuningan, buah buni, bulat, warna hijau keabu-abuan. Tanaman ini panjangnya mampu mencapai puluhan meter. Bentuk daunnya pipih menyerupai jantung, tangkainya agak panjang, tepi daun rata, ujung daun meruncing, pangkal daun berlekuk, dan daging daun tipis. Permukaan daun warna hijau dan licin, sedangkan batang pohonnya berwarna hijau tembelek atau hijau agak kecoklatan dan permukaan kulitnya kasar serta berbuku-buku. Daun sirih yang subur berukuran lebar antara 8-12 cm dan panjangnya 10-15 cm.

Kunci Determinasi:

Kunci determinasi dari tanaman *Piper bitle* L. Adalah: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9a-41b-42b-43b-54b-59b-61b-62b-63a-64a-.....37.

Piperaceae-1a *Piper betle*

1b. Tumbuh-tumbuhan demam bunga sejati, sedikit-dikitnya demam benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan

berbunga.....2

2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai

daun).....3

3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4

4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di

atas.....6

6b. Dengan daun yang jelas.....7

7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang

menyerupainya.....9

9a. Tumbuh-tumbuhan memanjat atau membelit.(golongan

4).....41

41b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat degan akar udara. Daun tidak silindris.....42

42b. Bunga tidak tumbuh demikian.....	43
43b. Daun tersebar.....	54
54b. Daun tunggal.....	59
59b. Batang atau daun tidak berduri dan tidak berduri tempel.....	61
61b. Daun, susunan tulang daun, dan bunga tidak demikian.....	62
62b. Benang sari 4-5, atau bunganya tidak jelas, merupakan bulir.....	63
63a. Bunganya tersusun dalam bulir yang tidak bercabang.....	64
64a. Bunga tanpa perhiasan bunga. Tidak ada tangkai putik atau pendek dengan 1-5 kepala putik. Batang dengan ruas yang jelas.....	37. Piperaceae

Fam 37. Piperaceae (sebangsa lada)

Semak atau perdu, kerap kali memanjat dengan akar lekat, jarang pohon. Daun duduknya berbeda, tunggal, tepi rata, bertulang daun menyirip atau menjari, kerap kali berbau somatis atau rasa pedas. Bunga kecil, dalam bulir, yang terakhir kadang-kadang keseluruhannya berbentuk payung; masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tanpa perhiasan bunga, berkelamin dua atau 1. Benang sari 1-10; ruang sari 2. Bakal buah beruang 1. Kepala putik 1-5, duduk atau dengan tangkai putik yang pendek. Buah buni berbiji 1.

1. Piper

1a. Daun lunak seperti herba. Daun pelindung melekat pada satu titik pada sumbu bulir. Buah buni sebagian besar bersembunyi dalam sumbu bulir.

Piper betle

5.

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Manoliopsida
Ordo	: Nymphaeales
Familia	: Nymphaeaceae
Genus	: Nymphaea
Species	: <i>Nymphaea lotus</i> L.

(Sumber: Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan pada tumbuhan teratai (*Nymphaea lotus* L.), diketahui bahwa tumbuhan ini memiliki habitus herba atau batang basah, dikatakan seperti itu karena umumnya terdapat rongga yang mengandung sebagian besar air. Berdasarkan tipe periodisitasnyanya adalah tumbuhan annual karena teratai ini jangka hidupnya tidak panjang paling lama sampai satu tahun. Dari segi perakaran termasuk akar serabut karena akar pokok tidak dapat dibedakan dengan jelas dengan cabang-cabangnya.

Berdasarkan sifat batang pada tumbuhan *Nymphaea lotus* L. diketahui termasuk kedalam percabangan simpodial. Percabangan simpodial yaitu batang utamanya sulit dibedakan dengan cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya terkulai dengan bentuk batang bulat dan permukaan batang yang licin.

Nymphaea lotus L. memiliki tipe letak tata daun berupa roset akar yaitu batangnya pendek sehingga daunnya dekat dengan tanah. Daun teratai termasuk daun yang tidak lengkap karena tidak adanya pelepah dan hanya ada bagian helaian dan tangkai daun saja. Dari bentuk daunnya teratai termasuk ke dalam bangun ginjal yaitu daun yang pendek lebar dengan ujung yang tumpul atau membulat dan pangkal yang berlekuk dangkal. Pada bagian pangkal daun teratai bentuknya berlekuk dengan ujung daun yang membulat dan tepi daun bergigi dikarenakan sinusnya yang tumpul dan angulus yang lancip. Teratai memiliki jenis urat daun yang mencapai tepi daun. Tekstur

daun teratai adalah tipis lunak dan warnanya hijau. Pada bagian bunga teratai memiliki bunga yang tidak lengkap karena pada perhiasan bunganya tidak ada kelopak dan mahkota tetapi berupa tenda bunga.

Tumbuhan teratai yang biasa kita lihat ternyata banyak memiliki manfaat diantaranya yaitu pada bagian batangnya dapat dijadikan sayur, dapat dimanfaatkan sebagai obat untuk beragam penyakit. Seluruh bagian dari tumbuhan teratai dapat dimanfaatkan sebagai obat, karena tiap bagiannya memiliki kandungan kimia dan efek farmakologis yang berbeda dan berkhasiat. Diantaranya manfaat bagian-bagian dari tanaman teratai adalah biji teratai bermanfaat untuk memelihara kondisi jantung. Selain itu juga bermanfaat bagi ginjal dan menguatkan limpa. Benangsari (kumis bunga teratai) dapat menghilangkan panas dari jantung, menguatkan fungsi ginjal, menahan ejakulasi dini dan menghentikan perdarahan. Batang teratai (tangkai daun, tangkai bunga) bermanfaat untuk menurunkan panas dan memperlancar kencing. Daun teratai dapat membersihkan panas dan menghilangkan lembab, menaikkan yang jernih dan menghentikan perdarahan.

Menurut (Agromedia., 2007) teratai tumbuh di tempat yang tergenang air seperti rawa, danau, selokan dan kolam. Teratai berasal dari Mesir, Afrika Tengah dan Afrika Barat kemudian menyebar ke hampir seluruh daerah tropika dan sub tropika. Tumbuhan herba menahun ini memiliki akar serabut yang menjalar dan terendam di bawah permukaan air, sedangkan daunnya mengapung di permukaan air, dan bunganya menyembul di atas permukaan air. Bunganya yang putih dan indah menjadikan teratai ini cocok juga ditanam sebagai tanaman hias kolam. Daun teratai umumnya berbentuk ginjal dan memiliki belahan yang mengarah ke tangkai daun. Pangkal belahan daun ada yang runcing membentuk huruf V dan ada yang sedikit membulat. Tepi daun ada yang bergigi, ada juga yang polos. Bagian

daun teratai mengapung di atas air, hal ini karena tangkai daun teratai cenderung tumbuhnya menjalar. Diameter daun sangat bervariasi, mulai 15 cm hingga 2 meter (teratai raksasa). Warna daun juga beragam, di antaranya hijau bercak merah serta bagian atas hijau dengan bagian bawah merah marun.

Kunci Determinasi:

Kunci determinasi dari teratai adalah: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109a-110a-.....47. Nymphaeaceae-1a. Nymphaea.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas**4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b. Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau membelit.....**10**
- 10b. Daun tidak tersusun sedemikian rapat atau menjadi roset.....**11**
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari cabang anak tulang daun yang ke samping dan serong ke atas**12**

12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan. Atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar. Kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109a. Tanaman air dan tanaman rawa.....	110
110a. Benang sari dan daun tenda bunga banyak. Daun besar berbentuk bulat.....	47. Nymphaeaceae

Fam 47. Nymphaeaceae (sebangsa teratai)

Tumbuh-tumbuhan air atau rawa, kebanyakan dengan daun yang tenggelam atau (dan) mengapung. Bunga di ketiak, duduk satu-satu, beraturan, berkelamin 2. Kelopak (semestinya tenda bunga) 2-6, bebas atau pada pangkalnya satu demam yang lain bersatu dengan dasar bunga, kerap kali berwarna. Mahkota (terjadi dari benang sari) 3 sampai banyak, babas. Benang sari 3 sampai banyak. Bakal buah menumpang, setengah tenggelam atau seluruhnya tenggelam, 3 sampai banyak, bebas atau satu dengan yang lain melekat, kerap kali lepas tenggelam dalam ruang dasar bunga. Buah tidak membuka atau membuka tidak teratur.

1a. Daun dengan pangkal bercangap yang sempit dan dalam. Daun kelopak 4.....	1. Nymphaea
--	--------------------

F. KESIMPULAN

1. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada tanaman yang termasuk Anak Kelas Magnoliidae, diketahui memiliki ciri-ciri dan aspek botani yaitu:
 - a. Kenanga memiliki habitus pohon, perioditasnya pirenial, dan memiliki akar tunggang. Jenis percabangan pada kenanga adalah monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dan

permukaan yang kasar. Tata letak daun tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun jorong, pangkal daun membulat, ujung daun meruncing, tepinya rata, dengan pertulangan menyirip, tekstur licin, dan warnanya hijau. Pada bagian bunganya tidak lengkap dan sifat buah yang sejati. Salah satu manfaat dari tanaman kenanga ini adalah sebagai obat penyakit kulit dan asma.

- b. Sirsak memiliki habitus berupa pohon, perioditasnya pirenial, dan sistem perakaran tunggang. Jenis percabangan adalah monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dan permukaan yang kasar. Tata letak daun berseling, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun memanjang, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepinya rata, dengan pertulangan menyirip, tekstur licin dan mengkilap, dan warnanya hijau. Pada bagian bunganya lengkap dan sifat buah yang sejati majemuk. Salah satu manfaat dari tanaman sirsak ini adalah sebagai obat untuk berbagai penyakit.
- c. Srikaya memiliki habitus pohon, perioditasnya pirenial, dan memiliki akar tunggang. Jenis percabangan adalah monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dan permukaan yang kasar. Tata letak daun berseling, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun memanjang, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepinya rata, dengan pertulangan menyirip, tekstur saunnya kasap di bagian atas dan berbulu di bagian bawah, dan warnanya hijau. Pada bagian bunganya tidak lengkap dan sifat buah yang sejati ganda. Salah satu manfaat dari tanaman kenanga ini adalah sebagai obat batuk dan demam.
- d. Sirih memiliki habitus berupa perdu, perioditasnya annual, dan memiliki akar serabut. Jenis percabangan simpodial, arah tumbuh memanjat, bentuk batang bulat dan permukaan yang beralur. Tata letak daun berseling, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun

bangun jantung, pangkal daun berlekuk, ujung daun meruncing, tepinya rata, dengan pertulangan melengkung, tekstur daunnya licin seperti kertas, dan warnanya hijau. Pada bagian bunganya tidak lengkap. Salah satu manfaat dari tanaman kenanga ini adalah sebagai obat untuk menghenikan pendarahan di hidung.

- e. Teratai memiliki habitus berupa herba, perioditasnya annual, dan memiliki akar serabut. Jenis percabangan simpodial, arah tumbuh terkulai, bentuk batang bulat dan permukaan yang licin. Tata letak daun roset akar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun bangun ginjal, pangkal daun berlekuk, ujung daun membulat, tepinya bergigi, dengan pertulangan mencapai tepi daun, tekstur daunnya tipis lunak, dan warnanya hijau. Pada bagian bunganya tidak lengkap. Salah satu manfaat dari tanaman kenanga ini adalah bagian batangnya bisa dikonsumsi dijadikan sayur.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Agro Bibit, “Gambar Bunga Kenanga”, <https://www.agrobibit.id/bunga/bunga-kenanga-asal-okulasi/>, dalam *Google.co.id*. 2019.
- Agro Media, Redaksi, *Kunci Sukses Memperbanyak Tanaman*, Jakarta: AgroMedia Pustaka, 2007.
- Andi, “Gambar Sirsak”, <https://www.maenmasaan.online/2019/05/tak-banyak-orang-tau-inilah-buah-yang.html?m=1>, *Google.co.id*. 2019.
- Bibit Tabu, “Gambar Srikaya”, <https://bibitabulampot.com/pemesanan-bibit/srikaya/>, *Google.co.id*. 2019

- Brilio, “Gambar Buah Sirsak”, <https://m.brilio.net/creator/khasiat-di-balik-asam-manis-buah-sirsak-bisa-anti-kanker-8863ad.html>, *Google.co.id*. 2019.
- Damayanti, Rini Moeljanto, dan Mulyono, *Khasiat dan Manfaat Daun Sirih: Obat Mujarab Dari Masa Ke Semasa*, Jakarta: AgroMedia, 2003.
- Fitri, “Gambar Tumbuhan Sirsak”, <http://konsultasiheraldanpenyembuhan.blogspot.com/2014/11/khasiat-tanaman-sirsak.html?m=1>, *Google.co.id*. 2014.
- Hasanah, Nove, “Gambar Tumbuhan Sirsak”, <http://novehasanah.blogspot.com/2015/01/manfaat-daun-sirsak-untuk-kesehatan.html?m=1>, *Google.co.id*. 2015.
- Hendri, “Gambar Sirih”, <http://ragamorganisme.blogspot.com/2012/08/sirih.html?m=1>, *Google.co.id*. 2012.
- Kakakid, “Gambar Bunga Kenanga”, <https://bungabunga.co.id/bunga-kenanga/>, *Google.co.id*. 2019.
- Kompasiana, “Gambar Tumbuhan Teratai”, diakses melalui <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/hastira/5be3452912ae946a6b587d45/teratai>, *Google.co.id*. 2018.
- Kuratip, “Gambar Bunga Sirsak”, diakses melalui <http://kuratip.blogspot.com/2013/08/khasiat-daun-sirsak-buah-akar-dan.html?m=1>, *Google.co.id*. 2013.
- Merdeka, “Gambar Srikaya”, <https://m.merdeka.com/sehat/10-manfaat-luar-biasa-yang-dimiliki-oleh-buah-srikaya.html>, *Google.co.id*. 2019.
- Merdeka, “Gambar Sirih”, <https://m.merdeka.com/sehat/manfaat-daun-sirih-merah-dan-hijau-klm.html>, *Google.co.id*. 2019.
- Nurdiana, “Gambar Teratai”, <http://nurdiana.web.id/batang-teratai/>, *Google.co.id*. 2019.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Radi, J., *Budidaya Srikaya*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.

Steenis, Van C.G.G.J., *Flora*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2003.

Thomas, A. N. S., *Tanaman Obat Tradisional 2*, Yogyakarta: Kanisius 1992.

Tokopedia, “Gambar Daun Srikaya”, <https://m.tokopedia.com/floraherba/daun-srikaya-perhelai-untuk-mengobati-berbagai->, *Google.co.id. 2019*.

Unesa, “Gambar Bunga Srikaya”, <http://bch.unesa.ac.id/hayati/srikaya>, *Google.co.id. 2018*.

H. LAMPIRAN

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum II?

Jawab

Pada praktikum II ordo yang diamati yaitu Magnoliales, Piperales, dan Nymphaeales. Masing-masing ordo tersebut memiliki ciri-ciri yaitu:

- a. Ordo Magnoliales memiliki ciri-ciri berupa habitus pohon atau perdu, beraroma karena terdapat minyak atsiri, daun tunggal dan duduk berseling atau tersebar, pertulangan daun menyirip, bunga banci atau berkelanin tunggal, kebanyakan memiliki hiasan yang dapat dibedakan antara kelopak dan mahkotanya. Contohnya *Annona muricata* L., *Annona squamosa* L., *Canarium odoratum* Baill.
- b. Ordo Piperales memiliki ciri-ciri habitus perdu atau tumbuhan berkayu, seringkali memanjat, daun tunggal yang duduknya berseling, tersebar, atau berkarang, biasanya daun berbentuk jantung. Contohnya *Piper betle* L.
- c. Ordo Nymphaeales memiliki ciri-ciri tumbuhan air dengan habitus herba, mempunyai akar yang dapat mencapai dasar air dan daun-daunnya mengapung atau tenggelam, memiliki tangkai atau batang yang panjang, memiliki tenda bunga. Contohnya *Nymphaea lotus* L.

